

PAXTA G'ARAMLARI HARORAT VA NAMLIGINI O'LGHASH QURILMASI VA MASOFADAN MONITORING QILISHNING PROTEUS DASTURIDA MODELLASHTIRISH, FIZIK MODELINI ISHLAB CHIQISH

S.A.Norkobilov

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali, E-mail:norqobilovsalim@gmail.com

KEYWORDS

paxta g'arami, harorat, namlik, masofadan nazorat, yong'in xavfi, simsiz aloqa, monitoring tizimi, sensorlar, SMS-xabar, veb-iloqa.

ABSTRACT

Maqolada paxta g'aramlarining yong'inga xavfli ko'rsatkichlarini nazorat qiluvchi qurilma Proteus dasturida modellashtirildi. Ushbu qurilma dasturiy muhitda simulyatsiya qilinib, olingan natijalari tahlil etilgan. Proteus dasturiy muhitdagi modellashtirish asosida qurilmaning fizik model ishlab chiqilgan. Ishlab chiqilgan paxta g'aramlarining yong'inga xavfli ko'rsatkichlarini nazorat qiluvchi qurilma tavsiflari keltirilgan. Qurilma paxtani uzoq muddat yaxshi va sifatli saqlashni to'g'ri tashkil etish uchun yong'inga xavfli ko'rsatkichlarini (harorat va namligini) doimiy o'lgash hamda nazorat qilib borishda foydalaniladi. Qurilma paxta xomashyosi sifatiga salbiy ta'sirlarni kamaytirish hamda yong'in xavfining oldini olish imkonini beradi.

I. Kirish

Qurilmani ishlab chiqish uchun sxemalar va mikrokontrollerlarni modellashtirish hamda simulyatsiya qilish uchun Flowcode, KtechLab, Proteus, SimulIDE, BrainBox, SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis), QUCS (Quite Universal Circuit Simulator) va boshqa dasturlar mavjud [1].

Ushbu dasturlarning orasida Proteus dasturi modellashtirish uchun tarmoq elementlarini tanlash, dasturiy kodlarni yozish va qurilmani simulyatsiyalash uchun imkoniyatlari juda yuqori. Proteus dasturida qurilma modelni loyihalash, simulyatsiya qilish, elektron sxemalarini ishlab chiqish, ishga tushirish va tekshirish amallarini bajaradi. Proteus dasturi VSM (Virtual simulation Modeling) toifasidagi dastur hisoblanadi [2].

II. Asosiy qism

Paxta qabul qilish maskanida dastlab g'aramlar darajasida nazorat qilinib, har bir xirmonda yong'in holatini oldini olish imkoniyati ishlab chiqildi. Paxta qabul qilish maskani ya'ni xirmonning sig'imi jihatidan 10-50 tagacha g'aramlar mavjud bo'lib, ularni monitoring qilishda xirmon darajasida nazoratchini bir vaqtning o'zida barcha g'aramlarni yong'inga xavfli ko'rsatkichlarini kuzatib turish imkoniyatiga ega. Bugungi kunda agro sanoatda klasterlar faoliyati yo'lga qo'yilgan hamda har bir tumanda ikki va undan ortiq mahalliy yoki xorijiy agro klasterlar mavjud. Paxta qabul qilish maskanlarini masofadan monitoring tarmog'ini tashkil etishning tuzilmaviy sxema 1-rasmda keltirilgan [3].

1-rasm. Masofadan monitoring tarmog'ini tashkil etish tuzilmaviy sxemasi

Masofadan o'lchash qurilmasi ishlashida qo'shimcha imkoniyatlarni ham kiritish mumkin. Masalan, qurilma orqali o'lchov natijalarini uzatish vaqtini uzaytirish yoki kamaytirish, namlik hamda

haroratni chegaraviy qiymatini ham o'zgartirish va boshqa funksional imkoniyatlarini kengaytiradi. Harorat va namlikni o'lchash qurilmasining modellashtirishda quyidagi talablar qo'yildi:

$$M_{T,H,A} = \begin{cases} T \geq T_{cheg} \rightarrow \text{"Ogohlantirish", SMS-xabar yuboriladi} \\ H \geq H_{cheg} \rightarrow \text{"Ogohlantirish", SMS-xabar yuboriladi,} \\ A \leq A_{cheg} \rightarrow \text{"Ogohlantirish", SMS-xabar yuboriladi} \\ T < T_{cheg}, H < H_{cheg}, A > A_{cheg} \rightarrow \text{normal holat} \end{cases} \quad (1)$$

bu yerda, T, H, A - paxta g'aramning harorat, namlik va akkumulyator quvvati o'lchangan joriy qiymatlari;

$T_{cheg}, H_{cheg}, A_{cheg}$ - paxta g'aramning harorat, namlik va akkumulyator quvvati o'rnatilgan chegaraviy qiymatlari.

Agar ko'rsatkichlarning o'lchangan qiymatlaridan biri

- haroratning joriy qiymati chegaraviy harorat qiymatidan yuqori, yoki namlikning joriy qiymati chegaraviy namlik qiymatidan yuqori,

yoki akkumulyatorning joriy quvvati chegaraviy akkumulyator quvvati qiymatidan past bo'lganda "Ogohlantirish" va SMS-xabar yuboriladi;

- haroratning joriy qiymati chegaraviy harorat qiymatidan past va namlikning joriy qiymati chegaraviy namlik qiymatidan past va akkumulyatorning joriy quvvati chegaraviy akkumulyator quvvati qiymatidan yuqori bo'lganda normal ish rejimi hisoblanadi.

(1)-ifodadagi talablar asosida Proteus dasturi yodamida harorat va namlikni o'lchash qurilmasi hamda uning ishlashi modellashtirildi (2-rasm) [4].

2-rasm. Paxta g'aramlarining harorati va namligini masofadan o'lchash qurilmasining Proteus dasturida modellashtirish

Masofadan o'lchash qurilmalari o'lchov natijalarini monitoring markaziga uzatadi. Unda harorat sensori T, namlik sensori H va sensor tugunlari Q1, Q2, Q3, Qnc tashkil topgan bo'lib, ushbu sensor tugunlari "halqa" tarmoq topologiyasi asosida ma'lumotlarni uzatadi. Uzatilgan ma'lumotlar tayanch stansiya orqali monitoring markaziga yuboriladi 3-rasm).

3-rasm. Masofadan o'lchash qurilmalarini "halqa" tarmoq topologiyasi asosida tashkil etilishi

Tashkil etilgan "halqa" tarmoq topologiyasi asosida Proteus dasturida paxta g'aramlarining namligi va haroratini masofadan o'lchovchi

qurilmalarni ma'lumotlar almashinuvini modellashtirildi 4-rasm.

4-rasm. Proteus dasturida paxta g'aramlarining namligi va haroratini masofadan o'lchash qurilmalar asosidagi "halqa" tarmoq topologiyasi tashkil etilishi

Masofadan o'lchash qurilmalar orasida ma'lumotlarni uzatish, tarmoqni tashkil etish va tizim elementlari fuksiyalarini to'g'ri bajarilishi uchun Proteus dasturida modellashtirildi va har bir masofadan o'lchash qurilmaning natijalari keltirilgan (5-9-rasmlar).

5-rasm. Proteus dasturida paxta g'aramlarining namligi va haroratini masofadan o'lchash qurilmaning ko'rinishi

6-rasm. Asosiy tugundan olingan natijalar ko'rinishi

7-rasm. Ikkinchi tugundan olingan natijalar ko'rinishi

8-rasm. Uchinchi tugundan olingan natijalar ko'rinishi

9-rasm. To'rtinchi tugundan olingan natijalar ko'rinishi

“Halqa” tarmoq topologiyasi asosida (4-rasm) Proteus dasturida paxta g'aramlarining namligi va haroratini masofadan o'lchash qurilma modelidan natijalar olindi.

III. Natijalar

Proteus dasturida ishlab chiqilgan paxta g'aramlarining namligi va haroratini masofadan o'lchash qurilma modeli tugunlaridan olingan o'lchov natijalari 1-jadvalda va grafik ko'rinishi 10-rasmda keltirilgan.

1-jadval

Ishlab chiqilgan modeldagi sensor tugunlardan olingan natijalar

Tugun nomi	Tugun vazifasi	Harorat, °C	Namlik, %	Akkumulyator quvvat darajasi, %
1-tugun	Bosh sensor (Head Cluster)	23	9	71
2-tugun	Sensor tuguni (Node Cluster)	18	9	83

3-tugun	Sensor tuguni (Node Cluster)	18	10	68
4-tugun	Sensor tuguni (Node Cluster)	21	11	49

10-rasm. Proteus dasturida ishlab chiqilgan modeldagi tugunlardan olingan natijalari

Har bir qurilma sensor tugunlaridan harorat, namlik va akkumulyator quvvat darajasi uchun o'lchov natijalari deyarli bir-biriga yaqinroq ko'rsatgichlar olingan. Paxta g'aramlarida ham xuddi shunday bir nechta sensor tugunlarda natijalar olinishi nazarda tutilgan. 11-rasmda paxta

g'aramlarining namligi va haroratini o'lchash qurilmasining sozlash jarayoni keltirilgan [5].

11-rasm. Paxta g'aramlarining namligi va haroratini o'lchash qurilmasining sozlash jarayoni

Yuqoridagi tahlillar hamda Proteus dasturiy muhitdagi modellashtirish asosida qurilmaning fizik model ishlab chiqilgan (12-rasm).

12-rasm. Paxta g'aramlarining harorati va namligini o'lchash qurilmasining fizik modeli: 1 - uchta qismga bo'lingan novda; 2 - uch qismi va sensorlar; 3 - boshqaruv va radioblok qismi; 4 - quyosh paneli

Ishlab chiqilgan qurilma bir vaqtning o'zida haroratni va namlikni aniqlash, o'lchov ma'lumotlarini veb serverga yuborish va uning monitoringini olib borish ko'rsatkichlari bo'yicha xorijiy prototiplarga nisbatan past narxni tashkil etadi. Yaratilgan qurilmaning maqsadi – harorat va namlikni o'lchash hamda masofadan avtomatik nazorat qilish, natijalarni elektron shaklda saqlab borishdan iborat. Shuningdek, qurilmaning tavsiflovchi asosiy xususiyatlar paxta xomashyosi sifatiga zarar yetkazishni kamaytirish maqsadida paxtani qabul qilish maskanlari va obmorxonalarida saqlanadigan paxta g'aramlarining belgilangan qismida o'rnatiladi. Har bir qurilmadan uzatilgan ma'lumotlar ma'lum

matematik modelga muvofiq real vaqt rejimida paxta haroratini va namligini aniq o'lchash mumkin. Olingan natijalar ma'lumotlar bazasida saqlab boriladi hamda ushbu ma'lumotlar asosida ilmiy statistik tahlillarni, prognozlashni amalga oshirada va salbiy oqibatlarining oldini oladi. Shu bilan birga, paxta xomashyosini sifatli saqlash hamda texnik nazoratchilarning ish samaradorligini oshirishga erishiladi.

Ishlab chiqilgan qurilmaning yana afzalligi masofadan harorat va namlikni o'lchashi hamda transportirovka qilish qulayligidir. Qurilma 4,5 metr uzun novdan ko'rinishda bo'lib, uning novda o'qini uchta qismga 1,5 metrdan ajratilib qayta yig'iladigan yangi konstruktiv shaklda ishlab chiqilgan. Bundan tashqari, qurilma uchki qismini haroratni yuqori sezuvchi rangli metal bilan o'zgartirilgan dizayndagi hamda harorat va namlik sensorlardan foydalanildi. Bu rangli metal nisbatan haroratni ancha oldin aniqlash imkonini beradi, bu esa stabil holatga kelishda kutish vaqtini tejash bilan birga ish unumdorligi oshiradi [6,7].

Hozirgi vaqtda respublika hududlaridagi paxta maskanlarida amaliyotda foydalaniladigan TE-100 markali termoshup qurilmasidan farqli o'laroq, yaratilgan qurilmada harorat sensori bilan birga namlik sensori qo'shimcha o'rnatilganligi, bir biriga ulanadigan uchta alohida novdaning qismlari yig'ma konstursiyadan tashkil topganligi, radio blok simsiz uzatish moduli va quyosh paneli mavjudligi, transportirovka qulayligini, olingan natijalarni masofadan online kuzatish imkonini

beradi. Ushbu qurilmaning konstruktiv sxemasi 13-rasmda keltirilgan.

13-rasm. Paxta g'aramining harorati va namligini masofadan o'lchash qurilmasining konstruktiv sxemasi

Qurilmaning konstruktiv sxemasi quyidagilardan iborat: 1) qurilmaning old qismi uchli konus shaklidagi latun; 2) harorat sensori (termodatchik); 3) harorat sensorini o'tkazma (mis) qobig'i; 4) sensorni o'tkazma (mis) qobig'i va namlik sensorini o'tkazmasi (latun) o'rtasida izolyatsiya qismi; 5) namlik sensorini o'tkazmasi (latun); 6) namlik sensori; 7) sensorlar o'tkazmasining kabeli; 8) qurilma korpusi (temir); 9) qurilma korpusini bir biriga ulanish qismlari; 10) radio blok simsiz uzatish modeli; 11) qurilmaning dastagi izolyatsiyalangan qismi; 12) radio blokni o'rnatish uchun tirgak; 13) quyosh paneli.

Yaratilgan qurilma quyidagicha ishlaydi: Paxta g'aramlariga o'rnatish uchun qurilmaning uchli konus shaklda uch qismi (1) g'aramning belgilangan qismiga olib borilib, qurilma novdasi (8) to'rt metrgacha gorizontaal chuqurlikka olib borish uchun qurilmaning dastagi izolyatsiyalangan qismi (11) yordamida nazoratchi tomonidan kiritiladi. Radio blokni o'rnatish uchun tirgak (12) va qurilmani ishlashida energiya manbaini quyosh paneli (13) ta'minlab beradi. Belgilangan chuqurlikdan harorat (2) va namlik (6) sensorlaridan olingan o'lchov natijalari sensorlarning kabeli (7) orqali radio blok simsiz uzatish modeli (10) orqali nazoratchiga SMS-xabar tarzida hamda veb ilova orqali namoyish etiladi. Harorat va namlikni belgilangan qiymatdan ortishi yoki kamayishi kuzatilsa ogohlantirish xabari yuboriladi [8,9].

IV. Muxokama

Tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan qurilmaning tan narxining pastligi, mahalliy sharoitlarda tadbiq etish, zamonaviy texnologiyalar bilan integratsiyalashishi va samarali o'lchovlarni amalga oshirilganligi bilan amaliy ahamiyatga ega [10].

Monitoring tizimida qurilmalarning holatini ekranda doimiy ravishda ko'rsatadi va nazoratchi istalgan vaqtda xavfli holat qayerda sodir bo'lganligi to'g'risida aniq ma'lumotga ega bo'ladi. Bunda harorat yoki namlik belgilangan me'yordan oshganda tizim avtomatik ravishda nazoratchiga qurilmadan ogohlantirish/signalizatsiya yuboradi. Shu bilan birga, bir vaqtning o'zida sotali telefonga ham SMS-xabar ko'rinishida ogohlantirish ma'lumotini yuboradi [11,12]. Shuningdek, tizimda harorat yoki namlik ko'rsatkichlarini avtomatik ravishda namoyish etadi. Yuqorida keltirilgan barcha ma'lumotlar nazoratchiga tez va to'g'ri qaror qabul qilishga hamda yong'inga xavfli vaziyatlarni oldini olishning maqbul shaklini tanlashga yordam beradi [13].

V. Xulosa

Real vaqtda ko'rsatish uchun tizim nazoratchiga onlayn hamda kuzatilayotgan hududlardan harorat va namlik ma'lumotlarini taqdim etadi. Shunday qilib, nazoratchi kuzatilayotgan hududdagi qurilmalar haqida eng

oxirgi va aniq ma'lumotga ega bo'lib turadi. Qurilma monitoring tizimiga simsiz aloqa tarmoqlari orqali ma'lumotlar uzatishi paxta xomashyosi sifatli saqlash va salbiy ta'sirlarni kamaytirish hamda yong'in xavfining oldini olish imkonini beradi.

VI. Foydalanilgan adabiyotlar

1. D.Davronbekov, S.Norkobilov. Remote Monitoring of the Temperature and Humidity of the Stored Cotton Barn // AIP Conference Proceedings International Scientific and Practical Conference on "Actual Problems of Mathematical Modeling and Information Technology". Vol. 3147. No. 1. AIP Publishing, Nukus-2024. – P.1-12 (3).
2. . D.A.Davronbekov, S.A.Norkobilov. Paxta g'aramlarining yong'inga xavfli ko'rsatkichlarini masofadan nazorat qiluvchi qurilma // "Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt" ilmiy-texnik jurnal. - №1(2), 2023. –B.59-67.
3. Norkobilov S.A. Data Processing Algorithm in Remote Monitoring System for Raw Cotton Bunts Stored in Warehouses // "Scientific and Technical Journal Namangan Institute of Engineering and Technology" Manufacturing technology problems ISSN 2181-8622. Volume 8, Issue 1, 2023. –P. 222-232. <https://zenodo.org/record/7952119>
4. Davronbekov D.A., Norkobilov S.A., Alimdjanov X.F. Features of the use of wireless touch technology in the prevention of emergencies // InterConf. Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical "Conference Scientific community: interdisciplinary research" Germany, Hamburg - 2021. - p.672-678 <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/26-28.01.2021/425>.
5. Davronbekov D., KhujamatovKh., Norkobilov S., Isroilov J. Features of Using the Energy-Saving LEACH Protocol to Control the Temperature of Stored Cotton Piles via a Wireless Network of Sensors // International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences, Spain October-2021 Published under Volume: 1Issue: 5 in p.278-282 <http://openaccessjournals.eu/index.php/ijdis/article/view/477/466>
6. Davronbekov D.A., Alimdjanov X.F., Isroilov J.D., Norkobilov S.A., Axmedov B.I. Analysis of features of wireless sensor networks // Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in The Context of Social Crises» (February 6-8, 2021) at Tokyo, Japan. p.1052-1059 <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/8836/8793>
7. Norkobilov S.A., Davronbekov D.A. Features of modern technologies for measuring temperature via wireless touch networks // «Central Asian Journal of Education and Computer Sciences» ilmiy jurnalining 1-son, 34-37b. <https://cajecs.com/index.php/cajecs/article/view/v1i14/4>
8. .A.Davronbekov, S.A.Norkobilov. Paxta g'aramlarini masofadan monitoring tizimining imitatsion modeli va arxitekturasi // "Muhammad al-Xorazmiy avlodlari" ilmiy-amaliy va axborot tahliliy jurnal. №3(25), 2023. –B.138-140.
9. J.Isroilov, D.Davronbekov, Z.Khakimov, M.Abdullaev, N.Turaxodjaev. Assessment of the reliability of the information system for identifying mobile devices by IMEI code // E3S Web of Conferences 402, 03040 (2023) – 12 p. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340203040>
10. D.A.Davronbekov, U.K.Matyokubov, T.A.Matqurbanov. Analytical Expressions and Model of Optical Communication Network Reliability Index Estimation // 2022 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) –6p. DOI: 10.1109/ICISCT55600.2022.10146912
11. D.Davronbekov, J.Aripov, Sh.Jabbarov, R.Djuraev, D.Matqurbanov. Influence Of Packet Switching And Routing Methods On The Reliability Of The Data Transmission Network And The Application Of Artificial Neural Networks // Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), IHCI-2022, Tashkent. - 13741 LNCS, P.284–296

- https://doi.org/10.1007/978-3-031-27199-1_29
12. J.D.Isroilov, S.A.Norkobilov, D.A.Davronbekov, A.S.Shamsiyev. Features Application of Sensor Networks for Measurement of Raw Cotton Bunts // 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, ICISCT – 2021 DOI: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670181
13. Z.S.Abdimuratov, Z.D.Manbetova, M.N.Imankul, K.S.Chezhibayeva, D.A.Davronbekov. Absorbers of electromagnetic radiation based on shungite species // News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 2021, 1(445), P. 6–12 <https://doi.org/10.32014/2021.2518-170X.11>